

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 452 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil
16-17-oktabrda ruxsat etildi.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlanlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmini rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi.....	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb qilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish.....	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.....	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish.....	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish.....	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty.....	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan.....	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies.....	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodorod fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDAGI IQTISODIY O'SISHGA TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING TA'SIRI

ORCID: 0009-0007-6640-8876

UDK 332.14(575.1)+338.2(575.1)

Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi

Guliston davlat universiteti doktranti

Annotatsiya: Tadqiqot To'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sishga ko'p qirrali ta'sirini tahlil qilishga bag'ishlangan. Nazariy modellar va empirik ma'lumotlarga asoslanib, raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sish tarkibiga ta'sir ko'rsatadigan asosiy mexanizmlari ko'rib chiqilgan. Avtomatlashtirish va tengsizlik bilan bog'liq ijobiy ta'sirlarga ham, potensial xavflarga ham alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: To'rtinchi sanoat inqilobi, innovatsiyalar, iqtisodiy o'sish, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt.

Abstract: The study analyses the multidimensional impact of the Fourth Industrial Revolution on economic growth. Based on theoretical models and empirical evidence, it examines the key mechanisms through which digital technologies influence the structure of economic growth. Particular attention is paid to both positive effects and potential risks associated with automation and inequality.

Key words: Fourth Industrial Revolution, innovation, economic growth, digital technology, digital transformation, artificial intelligence.

Аннотация: Исследование посвящено анализу многоаспектного влияния Четвертой промышленной революции на экономический рост. На основе теоретических моделей и эмпирических данных рассматриваются ключевые механизмы, через которые цифровые технологии воздействуют на структуру экономического роста. Особое внимание уделяется как положительным эффектам, так и потенциальным рискам, связанным с автоматизацией и неравенством.

Ключевые слова: Четвертая промышленная революция, инновации, экономический рост, цифровые технологии, цифровая трансформация, искусственный интеллект.

KIRISH

Jismoniy, raqamli va biologik dunyoda texnologiyalarning birlashishi bilan tavsiflangan to'rtinchi sanoat inqilobi global iqtisodiyotni tubdan o'zgartiradi. Sun'iy intellekt, robototexnika, katta ma'lumotlar va boshqa innovatsion texnologiyalarning ishlab chiqarish jarayonlari va biznes modellariga integratsiyalashuvi yangi imkoniyatlar va muhim muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu tadqiqotning maqsadi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga alohida e'tibor qaratgan holda ushbu o'zgarishlarning iqtisodiy o'sishga ta'sirini har tomonlama tahlil qilishdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yangi texnologiyalar va ularning zamonaviy odamlar hayotiga ta'siri bo'yicha eng taniqli mutaxassislardan biri Shveytsariyaning Jeneva shahrida bo'lib o'tgan jahon iqtisodiy forumining asoschisi va prezidenti K. Shvabdir. 2017-yilda u "To'rtinchi sanoat inqilobi" [1] asarini yozdi, unda XXI asr boshidagi texnologiya rivojlantirishidagi asosiy tendentsiyalar qisqacha tasvirlangan. K. Shvab bizning davrimizda shakllangan, odamlarning kundalik hayotiga sezilarli va tubdan ta'sir ko'rsatadigan yangi ixtirolar va iqtisodiyot sohalari to'g'risida juda ko'p ma'lumotlarni to'pladi va tizimlashtirdi.

Xususan, u kelgusi yillarda tubdan o'zgarishi kerak bo'lgan bir qator megatrendlarni, inson hayoti sohalari rivojlantirish yo'nalishlarini taklif qildi. Ushbu megatrendlar muallif tomonidan jismoniy, raqamli va biologik bloklarga bo'linadi.

K. Shvab jismoniy blokga uchuvchisiz transport vositalari, 3D bosib chiqarish, ilg'or robototexnika va yangi materiallar kabi yo'nalishlarni kiritilgan. Raqamli blokda tobora keng tarqalgan narsalar interneti, blockchain texnologiyalari va raqamli platformalar kabi zamonaviy tendentsiyalar mavjud. Biologik blok inson genomini o'rganish, uni o'zgartirish yangi neyro-tibbiyot va bioinjeneriya kabi yo'nalishlardan iborat[2].

K. Shvab yangi texnologiyalarning paydo bo'lishining ijobiy va salbiy ta'sirini keltirib chiqaradi, shuningdek, hozirda bashorat qilib bo'lmaydigan ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Eng keng tarqalgan ijobiy ta'sirlar orasida ishlab chiqarish, qayta ishlash va umuman operatsiyalar samaradorligini oshirish – harakat, davolash va boshqalar, qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirish, boshqaruv, nazorat jarayonlarining shaffofligini oshirish, axborotni tezroq tarqatish, so'z erkinligini oshirish, nogironlar uchun hayot sifatini yaxshilash, sog'lig'ini yaxshilash, ma'lumotlardan erkin foydalanish va boshqalar[3].

K.Shavb odamlarning shaxsiy hayoti chegaralarini buzish, saqlangan ma'lumotlarning xavfsizlik darajasini pasaytirish, neyro-ruhiy qo'zg'alish darajasini oshirish, qiziqish guruhlarida guruhli fikrlash va ushbu fikrlashni boshqarish, yangi texnologiyalarga va qo'shimcha haqiqatga qaramlik va qochish darajasini oshirish, malakasiz ishchilar uchun ish joylarini yo'qotish, ish darajasini oshirish kabi salbiy ta'sirlarni o'z ichiga oladi, bundan tashqari tizimlar va jarayonlarning murakkabligi, ularni boshqarishni yo'qotish, kibernetik zaiflik, elektr ta'minoti tizimlarida shikastlanish holatlarida qulash xavfi kabi salbiy taraflarni ham aytib o'tgan[4].

ammo bu borada ishonchli bashorat qilish qiyin. Masalan, mexanik ish oqimlarini robotlashtirish, umuman ijobiy jarayon bo'lishiga qaramay, ayrim aholining ish o'rinlarini yo'qotishiga olib kelishi mumkin, bu esa ular uchun salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Shunga qaramay, kelajakda faqat sodir bo'layotgan voqealarni tahlil qilish va ularni chuqur o'rganish orqali muvaffaqiyat qozonish mumkin. Bu haqda o'z asarlarida K. Kristensen, G. Mintzberg, G. Xamel, I. Adizes [1] va boshqalar, shuningdek, S. A. Dyatlov kabi taniqli olimlar yozganlar [5].

XXI asrning raqobatbardosh muhitida iqtisodiy tizimlarni yangicha paradigmada ko'rib chiqish muhim masalaga aylanmoqda. S. A. Dyatlov o'zining bir qator asarlarida bu masalalarni ko'rib chiqib, giperraqobat muhitini yaratadigan turli innovatsiyalar, ularning tez paydo bo'lishi va raqobatning tezlashishini ta'kidlaydi [6]. Uning fikricha, global innovasion giperraqobatbardosh kompaniyalar kelgusida iqtisodiy rivojlanishning asosi bo'lishi, resurslarni optimal taqsimlash va global muhitni yaratishga qaratilgan bo'lishi kerak. Bunday kompaniyalar to'liq yoki asosan virtual, moslashuvchan, dinamik va adaptiv tuzilmalarga aylanishi lozim [7].

1-jadval. To'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida turli mualliflarning umumiy fikri¹.

No	Muallif	To'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sishga ta'siri haqida umumiy fikri
1	Robert Gordon ²	To'rtinchi sanoat inqilobi avvalgi sanoat inqiloblarining davomi emas, balki insoniyat tarixidagi tub o'zgarishlarni ifodalaydi. To'rtinchi sanoat inqilobi mehnat unumdorligining sezilarli o'sishiga olib keladi, bu esa ommaviy ishsizlikni keltirib chiqarishi mumkin. Odamlar mehnat bozorining yangi sharoitlariga moslasha olishlari uchun ta'lim va qayta tayyorlashga sarmoya kiritish zarur[4].
2	Daniel Laer	To'rtinchi sanoat inqilob iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shu bilan birga xavflarni ham keltirib chiqaradi. To'rtinchi sanoat inqilobidan maksimal foyda olish va xavflarni minimallashtirish uchun mas'uliyatli siyosatni ishlab chiqish muhimdir. • innovatsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish zarur.
3	Zhongming Vang	To'rtinchi sanoat inqilob – jahon iqtisodiyotining kelajagini belgilovchi asosiy omil. yangi texnologiyalarga tez moslasha oladigan davlatlar ko'proq foyda ko'radi. To'rtinchi sanoat inqilob, agar uni tartibga solish chorolari ko'rilmasa, tengsizlik muammosini yanada og'irlashtirishi mumkin.
4	Maykl Spens	To'rtinchi sanoat inqilob butun dunyo bo'ylab odamlarning turmush darajasini oshirish imkoniyatiga ega. To'rtinchi sanoat inqilobidan bahramand bo'lishlari uchun barcha odamlarning ta'lim va sog'liqni saqlashdan foydalanish imkoniyatini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. To'rtinchi sanoat inqilob texnologiyalaridan foydalanishni tartibga soluvchi xalqaro shartnomalarni ishlab chiqish zarur.
5	Yuval Noa Harari	to'rtinchi sanoat inqilobi ko'plab kasblarning yo'q bo'lib ketishiga va mehnat xarakterining o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Ko'p vazifalarni mashinalar bajaradigan dunyoda odamlar qanday yashashi haqida o'ylash muhimdir. To'rtinchi sanoat inqilob insoniyat oldida javob topishi kerak bo'lgan yangi ekzistensial savollarni qo'yadi.

1 Manba: muallif tomonida o'rganilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan.

2 Роберт Гордон The Rise and Fall of American Growth 2016 Princeton University Press 125

To'rtinchi sanoat inqilobi, Robert Gordon, Daniel Laer va Yuval Noa Harari kabi mualliflarning fikriga ko'ra, iqtisodiy o'sish uchun ulkan imkoniyatlar va mehnat bozorida o'zgarishlar va ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi bilan bog'liq jiddiy muammolarni olib keladi.

Tadqiqotchilar to'rtinchi sanoat inqilobi iqtisodiyotni tubdan o'zgartirishga qo'shiladilar, biroq bu o'zgarishlarning tabiati bo'yicha o'z qarashlarida farq qiladi: turmush darajasining ko'tarilishi haqidagi optimistik prognozlardan tortib, ishsizlik va ijtimoiy tengsizlikning kuchayishi bilan bog'liq pessimistik stsenariylargacha.

TADQIQOT USULLARI

Raqamli transformatsiya davrida iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri mavzusini o'rganishda adabiy tahlil, qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, tahlil va sintez, ilmiy abstraksiya kabi nazariy tadqiqot usullari qo'llanilgan. Biroq, ishlatilgan empirik usullar hujjatlarni tahlil qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish edi.

TAHLIL VA NATIJALAR

To'rtinchi sanoat inqilobi jahon iqtisodiyotiga juda katta va ko'p qirrali fundamental ta'sir ko'rsatadiki, bir aniq ta'sirni boshqasidan ajratib bo'lmaydi. Darhaqiqat, bu barcha asosiy makro o'zgaruvchilarga ta'sir qiladi: yalpi ichki mahsulot, investitsiyalar, iste'mol, bandlik, savdo, inflyatsiya va boshqalar.

To'rtinchi sanoat inqilobi va unga hamroh bo'lgan raqamli transformatsiya global iqtisodiyot manzarasini tubdan o'zgartirmoqda. Jismoniy, raqamli va biologik texnologiyalarning integratsiyasi an'anaviy iqtisodiy modellarga qarshi chiqish bilan birga o'sish va rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda.

Raqamli transformatsiya - bu texnologiyani doimiy ravishda kengaytirish orqali qiymat yaratish uchun tashkilotni qayta qurish. Muayyan sohalarga yo'naltirilgan va muayyan imkoniyatlar to'plami bilan qo'llab-quvvatlanadigan aniq raqamli transformatsiya strategiyasi tashkilotlar uchun nafaqat raqobat, balki uzoq muddat bo'orda qolish uchun ham juda muhimdir. Raqamli transformatsiya bir martalik loyiha emas, balkim doimiy jarayondir.

1-rasm. To'rtinchi sanoat inqilobi va raqamli transformatsiya o'rtasidagi bog'liqlik³.

To'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sishga ta'siri iqtisodchilarning kelishmovchiligi masalasidir. Bir tomondan, texno-pessimistlarning ta'kidlashicha, raqamli inqilobning eng muhim hissalarida allaqachon yakunlangan va ularning mahsuldorlikka ta'siri deyarli tugaydi. Texno-optimistlarning ta'kidlashicha, texnologiya va innovatsiyalar epidemiyaga o'xshash portlash nuqtasida va tez orada hosildorlik va iqtisodiy o'sishning oshishiga olib keladi.

3 Manba: muallif tomonida o'rganilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan.

2-rasm. To'rtinchi sanoat inqilobi va raqamli transformatsiyaning iqtisodiy o'sishga ta'siri⁴.

Raqamli transformatsiya samaradorlikni oshirish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va ish o'rinlarini yaratish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Raqamli infratuzilmaga sarmoya kiritish va texnologiyani o'zlashtirish orqali iqtisodiyot yalpi ichki mahsulotga salmoqli hissa qo'shib, yanada raqobatbardosh, moslashuvchan va barqaror bo'lishi mumkin.

2-jadval. To'rtinchi sanoat inqilobi ta'sirida jahon iqtisodiyotda vujudga keladigan o'zgarishlar⁵.

O'zgarishlar	Tavsif
An'anaviy sanoatdan yuqori texnologiyali sanoatga o'tish	An'anaviy sanoat tarmoqlari (konchilik, ishlab chiqarish, qishloq xo'jaligi) ulushining kamayishi va yuqori texnologiyali tarmoqlar (axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya, robototexnika, sun'iy intellekt, biotexnologiya) ulushining oshishi.
Avtomatlashtirish va robotlashtirish	Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlarni keng joriy etish, qo'l mehnatiga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish, texnologiya bilan ishlashda yuqori malaka talab qiladigan yangi ish o'rinlari yaratiladi
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish	Internet, mobil texnologiyalar va katta ma'lumotlardan foydalanishga asoslangan raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, yangi biznes modellari va platformalarining paydo bo'lishi, iste'molchilarning xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar vujudga keladi
Globalashuv	Savdo to'siqlarini qisqartirish va transport-kommunikatsiya tarmoqlarini Rivojlantirish, transmilliy korporatsiyalarning o'sishi, ishlab chiqarish quvvatlarini ishchi kuchi arzonroq mamlakatlarga ko'chirish, jahon bozorlarida raqobatni kuchaytirish hisobiga iqtisodiyotning globalashuv kuchayadi
Tengsizlik	Daromadlar va boyliklar tengsizligining ortishi, yuqori malakali texnologiya mutaxassislari daromadlarining oshishi, ish qobiliyati past odamlarning daromadlarining kamayishi va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish zarurati paydo bo'ladi

Jahon iqtisodiyoti texnologiyani keng joriy etishdan sezilarli foyda ko'rmoqda. Raqamlashning yalpi ichki mahsulotga ta'siri katta va tadqiqot raqamli yetuklik va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bevosita bog'liqlikni

4 Manba: muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan.

5 Manba: muallif tomonidan o'rganilgan ma'lumotlar asosida tuzilgan

ko'rsatadi. Raqamli infratuzilma va raqamli ishchi kuchi ko'nikmalariga ustuvor ahamiyat beradigan mamlakatlar iqtisodiy ko'rsatkichlarida sezilarli yaxshilanishlarni kuzatish mumkin va ularni jahon bozorida raqobatbardosh o'yinchilar pozitsiyasini egallashgan.

3-jadval. Jahon yalpi ichki mahsulotining so'nggi 10 yildagi dinamikasi va to'rtinchi sanoat inqilobi texnologiyalarini joriy etish bilan solishtirganda (2014-2024-yillar)⁶.

Yil	Jahon YaIM (AQSH dollari)	To'rtinchi sanoat inqilobining amalga oshirilishi darajasi
2014	77,8 trillion	Past
2015	80,3 trillion	O'rtacha
2016	82,7 trillion	O'rtacha
2017	86,7 trillion	Yuqori
2018	92,2 trillion	Yuqori
2019	97,3 trillion	Yuqori
2020	87,9 trillion	COVID-19 natijasida pasayish kuzatilgan
2021	96,3 trillion	tiklanish
2022	104,9 trillion	Yuqori
2023	114,2 trillion	Yuqori
2024	(prognoz) 124,8 trillion	Yuqori

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi 10 yil ichida jahon yalpi ichki mahsuloti sezilarli darajada o'sgan, buni qisman to'rtinchi sanoat inqilobi texnologiyalarining joriy etilishi bilan izohlash mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, iqtisodiy o'sish sur'atlariga jahon moliyaviy inqirozi, geosiyosiy vaziyat va jahon savdosidagi o'zgarishlar kabi boshqa omillar ham ta'sir ko'rsatgan. Biroq, to'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sish sur'atlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishini isbotlovchi qator tadqiqotlar mavjud. Misol uchun, McKinsey Global Instituti tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, to'rtinchi sanoat inqilobi 2025 yilga borib jahon yalpi ichki mahsulotini 23 trillion dollarga oshirishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash kerakki, to'rtinchi sanoat inqilobining iqtisodiy o'sish sur'atlariga ta'siri barcha mamlakatlarda bir xil bo'lmaydi. Yangi texnologiyalarga tez moslasha oladigan davlatlar ko'proq foyda ko'radi. Shu bilan birga, ayrim tarmoqlarda tengsizlikning kuchayishi, ishsizlik va ish o'rinlarining yo'qolishi kabi xavflar mavjud.

3-rasm. 2017-yildan 2024-yilgacha butun dunyo bo'ylab raqamli transformatsiya texnologiyalari va xizmatlariga sarflangan mablag'lar (trillion AQSH dollarida).

6 Manba: muallif tomonidan McKinsey Global instituti ma'lumotlari asosida tuzilgan

International Data Corporation (IDC)⁷ ma'lumotlariga ko'ra, raqamli transformatsiya bo'yicha global xarajatlar 2020-yildagi 1.3 trillion dollardan 2024-yilda 2.8 trillion dollarga yetishi kutilmoqda – yillik o'sish sur'ati esa 18% ni tashkil etadi. Global raqamli transformatsiya bozori 2020 va 2025-yillar orasida yillik o'sish sur'ati 21% ga o'sib, 1 trillion dollardan oshadi. Bundan ham optimistik prognozga ko'ra, raqamli transformatsiya bozori 2025-yilga kelib 3,3 trillion AQSH dollariga teng bo'lib, yillik o'sish sur'ati 23% ga oshadi.

To'rtinchi sanoat inqilobi jahon iqtisodiyoti tarkibida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ushbu o'zgarishlarga moslashish XXI asrda mamlakatlar muvaffaqiyatining kalitidir. Bu o'zgarishlar barcha mamlakatlarda notekis sodir bo'ladi. Yangi texnologiyalar va bozor sharoitlariga tez moslasha oladigan mamlakatlar to'rtinchi sanoat inqilobidan ko'proq foyda ko'radi. To'rtinchi sanoat inqilobiga tayyor bo'lmagan mamlakatlar bir qator muammolarga duch keladi, jumladan iqtisodiy rivojlanishning orqada qolishi, ishsizlikning kuchayishi, rivojlangan davlatlar bilan texnologik tafovutning chuqurlashishi.

To'rtinchi sanoat inqilobining foydalarini maksimal darajada oshirish va salbiy oqibatlarini minimallashtirish uchun mamlakatlar quyidagi jarayonlarni amalga oshirish muhim hisoblanadi:

Yuqori malakali xodimlarga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun kadrlarni ta'limiga va qayta tayyorlashga sarmoya kiritish.

Innovatsiyalar va yuqori texnologiyali sanoatni rivojlantirishni rag'batlantiradigan davlat siyosatini ishlab chiqish.

Qulay investitsion muhitini yaratish.

Ish joylarini robotlashtirish va avtomatlashtirish natijasida ishsiz bo'lganlarni qo'llab-quvvatlash va ularni yangi kasblarga qayta tayyorlash bo'yicha ijtimoiy dasturlarni ishlab chiqish.

Texnologiyalar sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

To'rtinchi sanoat inqilobi va raqamli transformatsiya iqtisodiyotni tubdan o'zgartirmoqda. To'rtinchi sanoat inqilobi iqtisodiy o'sishning kuchli drayveri sifatida qaraladi, ammo u muvozanatli yondashuvni va salbiy oqibatlarini minimallashtirish choralari talab qiladi. Raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga ta'siri juda ko'p qirrali.

Bir tomondan, sun'iy intellekt, robototexnika, katta ma'lumotlar va boshqa innovatsion texnologiyalarni joriy etish mehnat unumdorligini oshirish, yangi mahsulotlar va xizmatlar yaratish hamda yangi bozorlarni shakllantirishga yordam beradi. Raqamli transformatsiya innovatsion faoliyatni rag'batlantiradi, samaradorlikni oshiradi va natijada iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

Boshqa tomondan, raqamli inqilob ayrim xavflarni ham o'z ichiga oladi. Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish ish o'rinlarining qisqarishiga, tengsizlikning oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik tahdidlar va raqamli texnologiyalar bilan bog'liq boshqa xavflar iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

To'rtinchi sanoat inqilobi va raqamli transformatsiyadan maksimal foyda olish uchun ta'lim tizimiga sarmoya kiritish, infratuzilmani rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va biznes uchun qulay muhit yaratish zarur.

Xulosa qilib aytish mumkinki, to'rtinchi sanoat inqilobi insoniyat uchun yangi iqtisodiy o'sish va rivojlanish imkoniyatlarini ochadi. Ammo bu potentsialdan to'liq foydalanish uchun yangi sharoitlarga moslashish va ular bilan bog'liq xavflarni minimallashtirishga qaratilgan kompleks choralarini ko'rish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Шваб К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб — “Эксмо”, 2016 — (Top Business Awards).
2. Салтыков Александр Викторович Влияние четвертой промышленной революции на экономику и менеджмент // Проблемы науки. 2018. №4 (28). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-chetvertoy-promyshlennoy-revolyuitsii-na-ekonomiku-i-menedzhment> (дата обращения: 30.08.2024).
3. Дятлов С.А. Энейросетевая гиперконкурентная экономика. Санкт-Петербург. Издательство СПбГЭУ, 2017. 133 с.
4. Гордон Роберт The Rise and Fall of American Growth 2016 Princeton University Press 125.
5. Fortune Business Insights. URL: <https://www.fortunebusinessinsights.com/>.
6. Acumen Research and Consulting. URL: <https://www.acumenresearchandconsulting.com/>.
7. Международная федерация робототехники (IFR). URL: <https://ifr.org/worldrobotics>.
8. Всемирный экономический форум (WEF). URL: <https://www.weforum.org/agenda/future-of-work/>.
9. Официальный сайт ООН. URL: <https://data.un.org/>.

⁷ International Data Corporation (IDC) — 1964 yilda tashkil etilgan va global axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya bozorini o'rganishga bag'ishlangan xalqaro tadqiqot va konsalting kompaniyasi.

10. McKinsey Global Institute. URL: <https://www.mckinsey.com/>.
11. Oxford Economics. Как роботы меняют мир. URL: <https://www.oxfordeconomics.com/resource/how-robots-change-the-world/>.
12. Мирхамидова З. М. ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В КОНТЕКСТЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ // Экономика и социум. – 2024. – № 5-1 (120). – С. 1428-1438.
13. Strategies insight Digital Transformation overview. URL: <https://nwmmmsdc.org/wp-content/uploads/2021/04/Digital-Transformation-slide-deck-4-22.pdf>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

